

UDC: 023

**РАЗВИТИЕ МЕДИА И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ В
ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**DEVELOPMENT OF MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN THE
ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES: COMPARATIVE ANALYSIS AND
PRACTICAL RECOMMENDATIONS**

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA MEDIA VA AXBOROT
SAVODXONLIGINING RIVOJLANISHI: QIYOSIY TAHLIL VA AMALIY
TAVSIYALAR**

Усманова Надира Рустамовна [0009-0001-6561-4981]

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий, базовый докторант

Usmanova Nadira Rustam kizi

Tashkent university of information technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi, basic doctoral student

Usmanova Nadira Rustam qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti, tayanch doktorant

E-mail: nadira.usmanova.2016@mail.ru; **Phone:** +998901880929

Аннотация. В статье рассматривается актуальность развития медиа грамотности в условиях стремительного развития информационных технологий и повсеместного распространения медиа контента. Анализируются ключевые методы и подходы к формированию медиакомпетентности, включая интерактивное обучение, проектную деятельность, коллаборативное обучение, применение цифровых технологий, моделирование реальных ситуаций, критический анализ медиа контента и научно-исследовательскую деятельность. Представлен обзор опыта зарубежных стран по внедрению медиа образования в учебные программы университетов и библиотек. Обосновывается необходимость интеграции медиа образования в образовательные программы, применения интерактивных методов обучения, развития критического мышления, использования цифровых технологий, сотрудничества между образовательными учреждениями и библиотеками, а также непрерывного развития медиа компетентности для формирования медиа грамотного общества.

Ключевые слова: медиа образование, медиа компетентность, проектная деятельность, коллаборативное обучение, моделирование реальных ситуаций, критический анализ, научно-исследовательская деятельность.

Abstract. The article examines the relevance of developing media literacy in the context of the rapid development of information technologies and the widespread dissemination of media content. It analyzes key methods and approaches to the formation of media competence, including interactive learning, project-based

activities, collaborative learning, the application of digital technologies, the modeling of real-life situations, critical analysis of media content, and research activities. An overview of the experience of foreign countries in integrating media education into the curricula of universities and libraries is presented. The necessity of integrating media education into educational programs, applying interactive teaching methods, developing critical thinking, using digital technologies, cooperation between educational institutions and libraries, as well as the continuous development of media competence to form a media-literate society is substantiated.

Keywords: media education, media competence, project-based activities, collaborative learning, modeling real-life situations, critical analysis, research activities.

Annotatsiya. Maqolada axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va media kontentning keng tarqalishi sharoitida media savodxonligini rivojlantirishning dolzarbligi ko‘rib chiqiladi. Media kompetentligini shakllantirishning asosiy metodlari va yondashuvlari, jumladan interaktiv ta’lim, loyiha faoliyati, kollaborativ ta’lim, raqamli texnologiyalarni qo‘llash, real vaziyatlarni modellashtirish, media kontentni tanqidiy tahlil qilish va ilmiy-tadqiqot faoliyati tahlil qilinadi. Universitetlar va kutubxonalar o‘quv dasturlariga media ta’limini joriy etish bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasining sharhi taqdim etiladi. Media savodxon jamiyatini shakllantirish uchun media ta’limini o‘quv dasturlariga integratsiya qilish, interaktiv ta’lim metodlarini qo‘llash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, ta’lim muassasalari va kutubxonalar o‘rtasida hamkorlik qilish, shuningdek media kompetentligini uzluksiz rivojlantirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: media ta’lim, media kompetentligi, loyiha faoliyati, kollaborativ ta’lim, real vaziyatlarni modellashtirish, tanqidiy tahlil, ilmiy-tadqiqot faoliyati.

For citation: Usmanova N.R. Development of media and information literacy in the era of digital technologies: comparative analysis and practical recommendations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 188-195. <https://doi.org/>

Введение. В связи с интенсивным развитием информационных технологий, широкой доступностью и «избыточностью» информации важность навыков эффективного поиска, критической оценки и управления информацией для достижения личных, общественных, профессиональных, научных и учебных целей возрастает. Данная тенденция подчеркивает фундаментальную роль навыков информационной грамотности в формировании общества знания. Подчеркнутая взаимосвязь находит подтверждение в стратегических инициативах и программных документах влиятельных международных организаций, включая ЮНЕСКО и ИФЛА, что свидетельствует об общемировом признании важности информационной компетентности. [1, 2], а также появлением новых учебных программ как обязательного, так и дополнительного, неформального и непрерывного образования. Медиа

грамотность поддержана программой ЮНЕСКО «Мыслите критически, кликайте с умом!» [1] как одно из основных прав человека. ЮНЕСКО перечисляет 3 вида грамотности:

1. Информационная грамотность: содержит элементы всех предыдущих видов; навыки, необходимые для развития информационной грамотности.

2. Медиа грамотность: доступ и понимание медиа, критический подход к контенту, способность понимать скрытые сообщения, создавать медиа сообщения.

3. Цифровая грамотность: способность человека находить, оценивать и передавать информацию, используя набор текста или цифровые медиа-платформы.

Материалы и методы исследования. Медиа грамотность, как навык XXI-го века, появилась в процессе эволюции, которая развивается от классической грамотности (базовые навыки чтения и письма) к цифровой или информационной грамотности и, как результат, к медиа грамотности или же медиа компетентности. Л. В. Петрик предлагает рассмотреть различия между информационной и медиа грамотностью с целью их лучшего понимания [3]. Информационная грамотность, как понятие, появилась тогда, когда возникла необходимость обучения новым навыкам для работы с компьютерами и другими цифровыми устройствами. В своем исследовании Бондаренко более точно определяет, информационную грамотность, включая в нее не только умение понимать язык средств массовой информации и самостоятельно определять источники и способы поиска информации, но и способность грамотно взаимодействовать в информационной среде, критически оценивая и эффективно используя полученные данные. [4]. Медиа грамотность, в свою очередь, объединяет в себе все этапы развития информационного общества. В своей статье Б. Ганиева предлагает более глубокое понимание медиа образования, подчеркивая, что его цель - формирование осведомленных и критически мыслящих потребителей информации, способных создавать медийный контент, - требует наличия базовых навыков письма и чтения, а также умения использовать электронные ресурсы. Кроме того, Ганиева отмечает, что медиа образование фокусируется на развитии навыков работы с разнообразными медийными форматами, включая чтение, просмотр, прослушивание и создание медиа контента. Этот процесс по своей сути включает критический анализ информации, оценку достоверности источников и всестороннее понимание медийных технологий и их воздействия на общество [5]. Также способствует преобразованию библиотек, превращая их в современные центры знаний и обучения, где люди могут не только получать доступ к информации, но и развивать навыки работы с медиа, участвовать в образовательных программах и использовать новые технологии для саморазвития. Медиа грамотность-это результат медиа образования, целью которого является формирование медиа культуры. Согласно Е. Бондаренко, которая является специалистом в области медиа образования, в настоящее время можно выделить следующие сферы медиа образования: информационная

безопасность, поиск информации, восприятие и интерпретация медиа текста, медиа творчество и практическое освоение медиа пространства.

В арсенале педагогики и методики выделяется несколько ключевых методов к развитию медиа грамотности, такие как:

- проектный метод;
- коллаборативное обучение;
- применение цифровых технологий;
- моделирование реальных рабочих ситуаций;
- критический анализ медийного контента;
- научно-исследовательская деятельность среди которых особое место

занимает интерактивный метод.

Результаты и обсуждение. На основе проведенного анализа выявлен комплекс эффективных методов и подходов, направленных на развитие медиа-компетентности обучающихся, среди которых особое место занимает интерактивный метод. Он позволяет не только активизировать процесс обучения, но и развивать у студентов навыки критического мышления, самостоятельного анализа информации, а также готовности к принятию взвешенных решений в условиях современного информационного общества, способствуя тем самым формированию всесторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем медиа грамотности и готовой к эффективной деятельности в цифровую эпоху. Интерактивное обучение - это использование кейс-методов: анализ реальных ситуаций или проблем, связанных с медиа, для разработки решений.

Ролевые игры: моделирование сценариев, например, организация информационных мероприятий или помощь читателям в оценке достоверности источников.

Мастер-классы по работе с цифровыми инструментами и социальными сетями.

В университетах и библиотеках Австралии проводятся мастер-классы по использованию цифровых инструментов для проверки фактов. Участники учатся работать с платформами, такими как FactCheck.org, и анализировать медиа контент с помощью технологий, включая обратный поиск изображений [6, 7].

Проектный метод - этот метод, в котором студенты могут разрабатывать проекты, такие как создание медиа контента (видеоролики, подкасты, блоги), тематические подборки или виртуальные выставки. Кроме, того проведение информационных кампаний для повышения медийной грамотности среди пользователей библиотек.

В США проектный метод обучения используется в самых разных формах. В университетах и колледжах с помощью этого метода создаются экологические программы, развиваются социальные навыки студентов, внедряются инновационные технологии, устанавливаются связи между образованием и рынком труда, а также преподаются иностранные языки.

Некоторые авторы даже считают, что весь современный мир можно рассматривать как совокупность разнообразных проектов. В режиме реализации проектов осуществляется значительная часть не только образовательной, но и трудовой, а также социально значимой деятельности населения США [8,9].

Коллаборативное обучение - это работа в группах для совместного изучения информационных ресурсов и обсуждения медийных трендов. Включая, организация междисциплинарных семинаров с участием студентов других специальностей, таких как журналистика или PR.

В качестве примера можно привести Университет Южной Калифорнии (USC) Школа кинематографических искусств USC является одним из ведущих учебных заведений в области медиа образования в США. Здесь коллаборативное обучение является неотъемлемой частью образовательного процесса [10].

Применение цифровых технологий - это использование онлайн-платформ и тренажеров для практического освоения навыков поиска, анализа и оценки информации. В том числе виртуальные экскурсии и вебинары от экспертов в области медиа и библиотечного дела.

Например, Британские университеты используют инструменты для визуализации данных, чтобы помочь студентам представить результаты своих исследований в наглядной и понятной форме [11].

Моделирование реальных рабочих это -ситуаций в рамках медиа образования включает в себя следующие практико-ориентированные подходы:

- практическая деятельность в библиотеках, направленная на оказание помощи пользователям в работе с медиа контентом, что способствует развитию навыков взаимодействия с аудиторией и применения медиа грамотности в реальных условиях;

- организация образовательных мероприятий, таких как проведение уроков медиа образования для школьников или лекций для представителей старшего поколения, что позволяет адаптировать медиа грамотность к различным возрастным и социальным группам.

В качестве успешного примера реализации подобных подходов можно привести опыт канадских университетов, где студенты получают возможность осваивать профессиональное оборудование в виртуальных студиях и лабораториях, что обеспечивает формирование практических навыков работы в медиа среде и подготовку к профессиональной деятельности.

Критический анализ медийного контента это - дискуссии и дебаты на темы, связанные с фейковыми новостями, пропагандой, влиянием медиа на общество. Добавляя проведение аналитических занятий, где студенты учатся определять манипуляторные методы в медийных текстах [12, 13].

Примером реализации образовательных программ в области медиа грамотности могут служить курсы, предлагаемые в университетах и колледжах Канады, где студенты осваивают навыки критического анализа различных видов медиа контента, включая новостные материалы, рекламные сообщения и

другие медиа форматы. В рамках данных курсов особое внимание уделяется выявлению скрытых сообщений, манипуляторных техник и стереотипов, что способствует формированию у обучающихся способности к осмысленному и критическому восприятию медиа информации [14].

Научно-исследовательская деятельность - это участие студентов в исследованиях, связанных с медиа образованием и информационным поведением пользователей. В частности, написание эссе и научных статей о роли библиотек в формировании медийной грамотности [15].

К примеру, Канадские библиотеки, например, разрабатывают и реализуют разнообразные программы медиа образования, от мастер-классов по созданию медиа контента до семинаров по критическому анализу информации. Они также проводят оценку эффективности этих программ, чтобы убедиться в их пользе и при необходимости внести коррективы [16, 17].

Заключение. На основе выявленных методов формирования медиа грамотности для Узбекистана предлагается следующий комплекс взаимосвязанных методических подходов, направленных на повышение эффективности обучения и практического применения знаний:

✓ Метод профессиональной кооперации и цифровой дидактики: предполагает создание профессиональных платформ для обмена опытом и знаниями между специалистами, а также целенаправленную интеграцию цифровых технологий в образовательный процесс для оптимизации усвоения материала и развития соответствующих навыков.

✓ Метод непрерывного практико-ориентированного обучения: акцентирует важность постоянного исследовательского поиска и самостоятельного углубления знаний, сопряженного с активным развитием практических компетенций через реализацию проектной деятельности и моделирование аутентичных профессиональных ситуаций.

✓ Метод стратегического партнерства и рефлексивной оценки: включает установление взаимовыгодных коллабораций с внешними стейкхолдерами, такими как представители медиа индустрии и образовательных организаций, дополняемое систематическим анализом и критической оценкой собственной педагогической практики для непрерывной оптимизации применяемых подходов и достижения более высоких образовательных результатов.

✓ Метод систематизированных образовательных интервенций: предусматривает разработку и проведение регулярных тренингов и семинаров в рамках формальных и неформальных образовательных программ, сфокусированных на ключевых аспектах медиа грамотности, включая противодействие дезинформации, углубленный анализ медиа контента и эффективное использование возможностей социальных медиа.

В заключение, в условиях стремительного развития информационных технологий и повсеместного распространения медиа контента, медиа грамотность становится ключевым навыком XXI века [18]. Она не только обеспечивает эффективный поиск и критическую оценку информации, но и

способствует формированию медиа культуры, необходимой для активного участия в современном обществе.

Представленные в статье методы и подходы к развитию медиа грамотности, такие как интерактивное обучение, проектная деятельность, коллаборативное обучение, применение цифровых технологий, моделирование реальных ситуаций, критический анализ медиа контента и научно-исследовательская деятельность, демонстрируют многообразие образовательных стратегий. Они подчеркивают важность практико-ориентированного подхода, который позволяет обучающимся не только осваивать теоретические знания, но и применять их в реальных ситуациях.

Опыт зарубежных стран, таких как США, Канада, Австралия и Великобритания, показывает, что медиа образование активно внедряется в учебные программы университетов и библиотек [19, 20]. Это свидетельствует о признании важности медиа грамотности на международном уровне.

Для успешного развития медиа грамотности необходимо:

- Интеграция медиа образования в образовательные программы: Включение курсов и модулей по медиа грамотности в учебные планы всех уровней образования.

- Применение интерактивных методов обучения: Использование кейс-методов, ролевых игр, мастер-классов и других активных форм обучения.

- Развитие критического мышления: Формирование навыков анализа, оценки и интерпретации медиа контента.

- Применение цифровых технологий: Использование онлайн-платформ, тренажеров и других цифровых инструментов для обучения медиа грамотности.

- Сотрудничество между образовательными учреждениями и библиотеками: Организация совместных проектов и мероприятий по медиа образованию.

- Непрерывное развитие медиа компетентности: Создание возможностей для самообразования и повышения квалификации в области медиа грамотности.

Внедрение этих подходов позволит сформировать медиа грамотное общество, способное эффективно ориентироваться в информационном пространстве и противостоять манипуляциям и дезинформации.

Список литературы.

1. Мыслите критически, кликайте с умом! учебная программа ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности для педагогов и учащихся (2021). ЮНЕСКО - Франция, - 484 с.

2. IFLA recommendations on media and information literacy. (2011). <https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-ru.pdf>

3. Петрик В. Медиа-грамотность как навык XXI ст. (2017) Педагогическое образование: теория и практика. Психология. Педагогика. №27. С. 100-104.

4. Бондаренко Е.А. (2021). Медиа грамотность и информационная культура в современной российской школе. <http://mic.org.ru/new/239-mediagramotnost-i-informatsionnaya-kultura-v-sovremennoj-rossijskojshkole>.
5. Ганиева Б.И., Усманова Н.Р. (2024). Медиа образование в контексте подготовки библиотечных специалистов. Экономика и общество, (5-2(120)), 942-947.
6. Макарова Н.Я., Ярных В.И. (2016). Способы взаимодействия с работодателем в профессиональном медиа образовании. Медиа. Информация. Коммуникация. № 16. С. 16-22.
7. Аношкова Т.А. (2019). Медиа грамотность как навык XXI-го века в современном образовании. Молодой ученый. С. 938-941.
8. Barrio A., Bourdet J. (2020). Formation continue des bibliothécaires en france: état des lieux et prospective autour de l'éducation aux médias et à l'information: Analyse de l'offre de deux réseaux, les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques et les unités régionales de formation à l'information scientifique et technique. Documentation & Bibliothèques, 66(4),41-50. <https://doi.org/10.7202/1074556ar> Association des bibliothécaires de France (ABF). <https://www.abf.asso.fr/>
9. Прокопов В.А. (2020). Медиаобразование в зарубежных странах Научные труды Московского гуманитарного университета. № 1. <http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/1123>. DOI: 10.17805/trudy.2020.1.4
10. Жилавская И.В. (2019). Медийно-информационная грамотность и медиа образование граждан // Международные отношения и общество. Т. 1. № 4. С. 14-18.
11. Mullins K., Boyd-Byrnes M.K. (2024). Academic Librarians' Contribution to Information Literacy Instruction and Learning. College & Research Libraries, 85(3), 423-441.
12. UNESCO. (2019). The ICT Competency Framework for Teachers. UNESCO Recommendations.
13. White Paper. Digital Intelligence (DQ): (2017). A Conceptual Framework & Methodology for Teaching and Measuring Digital Citizenship. DQ Institute
14. Framework for information literacy for higher education. (2019). Association of College and Research Libraries. <http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>
15. Федоров А.В. (2015). Медиа образование: история и теория. М.: МОО «Информация для всех», 450 с.
16. Олефир С.В. (2017). Медийная и информационная грамотность пользователей библиотек и библиотечных специалистов. Вестник культуры и искусств. № 4 (52). - С. 24-29.
17. Жилавская И.В. (2019). Медийно-информационная грамотность и медиаобразование граждан // Международные отношения и общество. Т. 1. № 4. С. 14-18.
18. Min Shi, Zhilavskaya I.V. (2020). The features of media educational activities of libraries in foreign countries. Current Directions of Development: Humanities and Social Sciences, 86(45), 71-76. <https://doi.org/10.34670/AR.2020.86.45.071>
19. Жилавская И.В. (2018). Медиаобразование молодежи. М.: МПГУ, 214 с.
20. Гендина Н.И. (2018). Информационная и медиа грамотность, информационная культура личности: ведущие международные и российские тенденции подготовки человека к жизни в информационном обществе. <http://bit.ly/1NIVQr3>